

GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ
JOURNAL OF YOUNG INTELLECTUALS

e-ISSN: 2718-000X

Yıl/Year: 7, Cilt/Volume: 7, Sayı/Issue: 1

Nisan/April-2026

Karaman İlinde Yoksulluk Algısı ve Sosyal Dışlanma: Ampirik Bir Araştırma
Perceptions of Poverty and Social Exclusion in Karaman Province: An Empirical Study

Cansu Kalaycı

Yüksek Lisans Öğrencisi, KTO Karatay
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Master's Student, KTO Karatay University,
Institute of Social Sciences
Konya, TÜRKİYE
kalaycicansu@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-7507-2110>

Gamze AKSAN

Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi
Professor at Selçuk University, Faculty of Arts
Konya, TÜRKİYE
gaksan@selcuk.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0001-5051-4630>

Atıf / Citation: Kalaycı, Cansu-Aksan,Gamze.”Karaman İlinde Yoksulluk Algısı ve Sosyal
Dışlanma: Ampirik Bir Araştırma”, *Genç Mütefekkirlere Dergisi* 7/1 (Nisan/April, 2016),
288-303.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19589529>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi
Geliş Tarihi/Date Received: 16.01.2026
Kabul Tarihi/Date Accepted: 12.04.2026
Sayfa Aralığı/ Page Range: 288-303

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Nihat DEMİRKOL / TÜRKİYE

ÖZET

Bu araştırma, Karaman ilinde yaşayan yoksul bireylerin yoksulluk algılarını ve sosyal dışlanma deneyimlerini çok boyutlu bir perspektifle incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, yoksulluğun yalnızca ekonomik bir yetersizlik değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve psikolojik boyutları olan bir olgu olduğu varsayımına dayanmaktadır. Araştırma betimleyici nitelikte tasarlanmış olup, 2025 yılında Karaman ilinde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından düzenli yardım alan bireyler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen 385 katılımcıya yüz yüze anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 26.0 programı kullanılarak analiz edilmiş; frekans, yüzde dağılımları, çapraz tablolar ve ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, katılımcıların büyük çoğunluğunun yoksulluğu kader veya bireysel tembellik olarak görmediğini, çalışmanın ve çabanın yoksulluktan kurtulmada etkili olduğuna inandığını göstermektedir. Bununla birlikte devletin yoksullara öncelikli yardım sağlaması gerektiği yönündeki görüş yaygındır. Sosyal dışlanma algısının genel olarak düşük olduğu görülmekle birlikte, katılımcıların yaklaşık beşte birinin akrabalar, arkadaşlar ve komşular tarafından dışlandığını hissettiği tespit edilmiştir. Gelir düzeyi ile akrabalar tarafından dışlanma hissi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırma, yoksulluğun Karaman özelinde sosyal dışlanma ile sınırlı ancak göz ardı edilemeyecek bir ilişki içinde olduğunu ortaya koymakta; sosyal politika uygulamalarının yalnızca ekonomik destekle sınırlı kalmaması gerektiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Yoksulluk Algısı, Sosyal Dışlanma, Karaman, Sosyal Politika

ABSTRACT

This study aims to examine the perceptions of poverty and experiences of social exclusion among impoverished individuals living in Karaman Province from a multidimensional perspective. The study is based on the assumption that poverty is not merely an economic deficiency but also a phenomenon with social, cultural, and psychological dimensions. Designed as a descriptive study, it was conducted in 2025 among individuals receiving regular assistance from public institutions and non-governmental organizations in Karaman province. A face-to-face survey was administered to 385 participants selected through purposive sampling. The data obtained were analyzed using the SPSS 26.0 program and evaluated using frequency, percentage distributions, cross-tabulations, and chi-square tests. The research findings show that the vast majority of participants do not view poverty as fate or individual laziness but believe that work and effort are effective in overcoming poverty. However, the view that the state should provide priority assistance to the poor is widespread. Although the perception of social exclusion is generally low, it was found that approximately one-fifth of the participants felt excluded by relatives, friends, and neighbors. A statistically significant relationship was found between income level and the feeling of exclusion by relatives. The research reveals that poverty in Karaman has a limited but significant relationship with social exclusion; it indicates that social policy applications should not be limited to economic support alone.

Keywords: Poverty, Perception of Poverty, Social Exclusion, Karaman, Social Policy

GİRİŞ

Yoksulluk, modern toplumlarda yalnızca bireysel gelir yetersizliği ile açıklanamayacak kadar karmaşık ve çok boyutlu bir toplumsal olgudur. Ekonomik yoksunluğun yanı sıra eğitim, sağlık, barınma, istihdam olanaklarına erişimde yaşanan eşitsizlikler ve toplumsal hayata katılımın sınırlanması, yoksulluğun sosyal boyutlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda yoksulluk, bireylerin yalnızca maddi yaşam koşullarını değil, aynı zamanda toplumsal aidiyet duygularını ve sosyal ilişkilerini de doğrudan etkilemektedir.

Son yıllarda yoksulluk tartışmaları, sosyal dışlanma kavramı ile ele alınmakta; yoksulluğun bireyleri toplumsal merkezden uzaklaştıran bir süreç olduğu vurgulanmaktadır. Sosyal dışlanma, bireylerin eğitim, istihdam, sosyal ilişkiler ve kamusal alanlardan sistematik biçimde uzaklaşmasını ifade etmekte; bu durum yoksulluğun kalıcı ve kuşaklar arası aktarılabilen bir yapıya dönüşmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle yoksulluk ve sosyal dışlanma arasındaki ilişkinin ampirik verilerle incelenmesi, sosyal politika üretimi açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’de yoksulluk üzerine yapılan çalışmalar genellikle büyükşehirler ve metropol alanlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. İstanbul, Konya, Diyarbakır gibi büyük kentlerde yoksulluk ve sosyal dışlanma ilişkisini inceleyen çok sayıda araştırma mevcuttur.¹ Ancak orta ölçekli kentlerde yoksulluğun algılanış biçimi ve sosyal dışlanma deneyimleri, yerel dinamikler, sosyal yapı, kültürel özellikler ve ekonomik koşullar nedeniyle farklılaşabilmektedir.

Ayrıca mevcut çalışmaların büyük bölümü makro düzeyde istatistiksel verilere dayanırken, yoksul bireylerin kendi algılarına ve deneyimlerine odaklanan mikro düzeydeki araştırmalar sınırlı kalmaktadır. Yoksulluk yalnızca nesnel göstergelerle değil, aynı zamanda bireylerin bu durumu nasıl algıladıkları ve yorumladıklarıyla da anlaşılabilir. Bu çalışma, yoksulluğun öznel algısını merkeze alarak, Karaman gibi orta ölçekli bir kentte yaşayan yoksul bireylerin yoksulluğu nasıl tanımladıklarını, nedenlerini

¹ Fikret Adaman - Çağlar Keyder, Türkiye’de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü Mahallelerinde Yaşanan Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma, https://spf.bogazici.edu.tr/sites/spf.boun.edu.tr/files/1439211320_study_turkey_tr.pdf; Gamze Aksan, Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürünün Toplumsal Görünümleri (Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009); Filiz Baloğlu, “Kentsel Yoksulluk: İstanbul’dan Küçük Bir Kesit”, İstanbul Journal of Sociological Studies 31 (2011), 231-249; Ömer Faruk Aslan, Duygu Sosyolojisi Temelinde Yoksulluk Kültürü ve Yardım Arama Davranışının Sosyal Hizmet Açısından Değerlendirilmesi (Muş: Muş Alparslan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2023).

nasıl açıkladıklarını ve sosyal dışlanma deneyimlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu yönüyle araştırma hem coğrafi hem de metodolojik açıdan literatürdeki bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

1. Kavramsal Çerçeve

1.1. Yoksulluk Kavramı

Yoksulluk, toplumsal yapıyı doğrudan etkileyen ve tarih boyunca farklı kültürlerde farklı biçimlerde tanımlanan karmaşık bir olgudur.² Temel olarak bireylerin veya toplulukların, yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli kaynaklardan yoksun olma durumu olarak ifade edilen yoksulluk, yalnızca ekonomik bir eksiklikle sınırlı kalmayıp, sosyal dışlanma, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimdeki sınırlılıklar gibi çok boyutlu faktörleri de kapsamaktadır³. Bu anlamda yoksulluk, bireyin temel insani gereksinimlerini karşılayamaması ile toplumsal eşitsizlikler arasında doğrudan bir ilişki kurar.⁴

Türk Dil Kurumu'na göre yoksul, geçimini sağlamakta zorluk çeken kişi olarak tanımlanırken, yoksulluk kavramı, bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli kaynaklardan yoksun olma hâli olarak anlaşılmaktadır⁵. Ancak günümüzde yoksulluk yalnızca gelir eksikliği üzerinden değil, yaşam kalitesi ve toplumsal katılım boyutlarıyla değerlendirilmekte, bu eksikliklerin birey üzerindeki uzun vadeli etkilerini de araştırmaktadır⁶. Bu bakış açısı, yoksulluğun ölçülmesinde yalnızca parasal göstergelerin yeterli olmadığını, sosyal ve kültürel faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ortaya koymaktadır.⁷

Tarihsel perspektife bakıldığında, yoksulluk sorunu özellikle sanayileşme sürecinin hızlandığı 18. yüzyıl İngiltere'sinde toplumsal bir sorun olarak öne çıkmıştır. Bu dönemde, kitlesel göç ve işsizliğin artışı ile birlikte yoksul nüfusun sayısı hızla yükselmiş, devletler ve sosyal reformcular yoksulluğu azaltmak için çeşitli önlemler geliştirmeye

² Ömer Avcı - Fatih Şahin, "Yoksulluk Alanında Yapılmış Olan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bibliyografik Analizi", Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Dergisi 6/1 (2025), 2.

³ Funda H. Sezgin - Elif H. Hobikoğlu - Yunus Budak, "Yoksulluk Algı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 14/26 (2022), 230-231.

⁴ Necmi Erdoğan, Yoksulluk Halleri: Türkiye'de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007), 67.

⁵ Coşkun Can Aktan (ed.), Dünyada ve Türkiye'de İnsani Yoksulluk: Yoksullukla Mücadele Stratejileri (Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002), 1

⁶ Özge Arpacıoğlu - Metin Yıldırım, "Dünyada ve Türkiye'de Yoksulluğun Analizi", Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 4/2 (2011), 62.

⁷ Coşkun Can Aktan - İstiklal Yaşar Vural, "Yoksulluk: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri", Yoksulluk Sorununun Nedenleri ve Yoksullukla Mücadele Stratejileri, ed. Coşkun Can Aktan (Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002), 1-2.

başlamıştır.⁸ 19. yüzyılda yapılan araştırmalar, yoksulluğun yalnızca bireysel bir eksiklik olmadığını, toplumsal yapının bir yansıması olarak ortaya çıktığını göstermiştir. Charles Booth ve Seebohm Rowntree gibi öncü araştırmacılar, ailelerin gelir düzeylerini ve temel yaşam koşullarını analiz ederek, yoksulluğun kapsamlı ve ölçülebilir bir olgu olduğunu ortaya koymuşlardır.⁹

20. yüzyıl, yoksulluğun çok boyutlu olarak ele alındığı bir dönem olmuştur. Brian Abel-Smith ve Peter Townsend'in 1965 yılında yaptığı çalışmalar, yoksulluğun yalnızca gelir eksikliği olmadığını, sosyal dışlanma ve temel yaşam standartlarının karşılanamaması ile de ilişkili olduğunu vurgulamıştır.¹⁰ Drewnowski, yoksulluğu temel yaşam gereksinimlerini karşılayacak gelire sahip olmama olarak tanımlarken, Lipton kişi başına düşen özel tüketimin belirli bir düzeyin altında olmasını yoksulluğun göstergesi olarak kabul etmiştir¹¹. Maxwell ise yoksulluğu yalnızca ekonomik bir yetersizlik olarak değil, toplumsal dışlanma ve insani gelişmişlik düzeyinin yetersizliği ile birlikte değerlendiren geniş bir perspektif önermiştir.¹²

Uluslararası düzeyde, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yoksulluğun ölçülmesinde farklı yöntemler geliştirmiştir. Dünya Bankası, yoksulluğu parasal gelir düzeyine göre tanımlarken, UNDP sosyal ve insani eksiklikleri de kapsamına almıştır¹³. Avrupa Komisyonu ise, toplumda kabul edilebilir yaşam standartlarının altında kalan bireyleri yoksul olarak tanımlamış ve bu tanımı ulusal istatistik kurumlarıyla uyumlu hâle getirmiştir.¹⁴ Türkiye İstatistik Kurumu ise dar anlamda açlık veya barınma eksikliği, geniş anlamda ise temel gereksinimlerin karşılanamaması veya toplum ortalamasının gerisinde kalmayı yoksulluk kapsamında ele almıştır.¹⁵

⁸ Fikret Şenses, Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014), 32-34.

⁹ Tevfik Erdem, "Yoksulluk", Feodaliteden Küreselleşmeye Temel Kavramlar ve Süreçler, ed. Tevfik Erdem (Ankara: Lotus Yayınevi, 2006), 325; Arpacıoğlu - Yıldırım, "Dünyada ve Türkiye'de Yoksulluğun Analizi", 60.

¹⁰ Aksan, Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürünün Toplumsal Görünümleri, 11; Arpacıoğlu - Yıldırım, "Dünyada ve Türkiye'de Yoksulluğun Analizi", 60.

¹¹ Sümer İncedal, Türkiye'de Yoksulluğun Boyutları: Mücadele Politikaları ve Müdahale Araçları (Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Uzmanlık Tezi, 2013), 17.

¹² Aktan (ed.), Dünyada ve Türkiye'de İnsani Yoksulluk, 43.

¹³ Naci Gündoğan, "Türkiye'de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele", ASOMEDYA (Ankara Sanayi Odası Dergisi), Ocak-Şubat 2008, 43.

¹⁴ Zeki Bildirici, Avrupa Birliği'nde Yoksullukla Mücadele ve Türkiye'nin Uyum Sürecindeki Yeni Uygulamalar (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011), 117-118.

¹⁵ Mustafa Öztürk - Başak Işıl Çetin, "Dünyada ve Türkiye'de Yoksulluk ve Kadınlar", Journal of Yasar University 3/11 (2009), 2661-2662.

Sonuç olarak yoksulluk, ekonomik eksikliğin ötesinde, sosyal, kültürel ve politik boyutlarıyla toplumsal yapıyı şekillendiren karmaşık bir olgudur. Yoksulluğun izlenmesi ve analizi, politika yapıcıların etkili sosyal programlar geliştirebilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilmesi açısından kritik öneme sahiptir.¹⁶ Ayrıca, çok boyutlu yaklaşım, yalnızca gelir düzeyi üzerinden yapılan analizlerin yetersizliğini ortaya koymakta ve yoksulluğun temel nedenlerinin anlaşılmasında daha bütüncül bir bakış açısı sunmaktadır.

1.2.Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi

Güncel yoksulluk tartışmaları, yoksulluğun yalnızca gelir eksikliğiyle sınırlı olmayan çok boyutlu bir olgu olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda yoksulluk, ekonomik yoksunluğun yanı sıra sosyal dışlanma, marjinalite ve toplumsal kopuş süreçleriyle birlikte ele alınmaktadır. Aksan'a göre yoksulluk, modern toplumlarda bireylerin ekonomik, sosyal, kültürel ve mekânsal açıdan toplumun merkezinden giderek uzaklaşmasına yol açmakta; bu durum yoksulluğun yalnızca maddi değil, aynı zamanda toplumsal bir yaşam tarzına dönüşmesine neden olmaktadır.¹⁷

Sosyal dışlanma süreci, yoksulların eğitim, sağlık, istihdam ve siyasal katılım gibi temel toplumsal alanlardan sistematik biçimde uzaklaştırılmasıyla derinleşmektedir. Artan refah seviyesine rağmen toplum içinde ekonomik ve mekânsal ayrışmaların büyümesi, yoksulların yaşadıkları çevrelerle toplumun geri kalanı arasında görünmez sınırlar oluşmasına yol açmaktadır. Bu ayrışma, bireylerin yalnızca maddi koşullarını değil; kendilerini toplumun bir parçası olarak görme biçimlerini de köklü biçimde etkilemektedir.¹⁸

Yoksulluğun bu biçimde kurumsallaşması, zamanla bireylerin marjinalleşmesine yol açmaktadır. Marjinalite, bireylerin toplumsal normlardan, değerlerden ve kurumsal yapılardan uzaklaşması; kendilerini toplumun dışında konumlandırması sürecidir. Yoksulluk kültürünün egemen olduğu çevrelerde yaşayan bireyler, devlet kurumlarına, eğitim sistemine ve iş piyasasına karşı güvensizlik geliştirmekte; bu durum toplumsal bütünleşmenin zayıflamasına neden olmaktadır. Lewis, yoksulluk kültürünün hâkim olduğu ortamlarda büyüyen çocukların, toplumsal sisteme entegre olabilecekleri fırsatları

¹⁶ İncedal, Türkiye'de Yoksulluğun Boyutları, 18.

¹⁷ Gamze Aksan, "Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürünün Toplumsal Görünümleri", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 27 (2012), 23-25.

¹⁸ Aksan, "Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürünün Toplumsal Görünümleri", 23-24.

çoğu zaman değerlendiremediklerini; çünkü bu çocukların dünyayı yoksulluğun belirlediği zihinsel sınırlar içinde algıladıklarını belirtmektedir.¹⁹

Türkiye bağlamında yapılan çalışmalar da yoksulluğun mekânsal boyutuna işaret etmektedir. Türkdoğan'ın gecekondü bölgelerinde yürüttüğü araştırmalar, yoksulluğun belirli mekânlarda yoğunlaşmasının ortak bir yaşam kültürü oluşturduğunu; bu kültürün zamanla bireylerin kimliklerini, davranışlarını ve gelecek beklentilerini şekillendirdiğini ortaya koymaktadır.²⁰ Bu bağlamda yoksulluk, yalnızca bir gelir sorunu değil; aynı zamanda belirli mekânlarda, belirli ilişkiler ağı içerisinde üretilen bir toplumsal yapı hâline gelmektedir.

Yoksulluk kültürü bu süreçte bir tür yaşam tarzı olarak kurumsallaşmaktadır. Yoksul bireylerin gündelik hayat pratikleri, tüketim alışkanlıkları, aile ilişkileri ve gelecek beklentileri yoksulluğun belirlediği sınırlar içerisinde şekillenmektedir. Aksan'ın aktardığı bulgular, yoksulluk kültürünün bireylerin karakterini, mizaç yapısını ve eğitimi kurdukları ilişkiyi derinden etkilediğini; bu durumun çocukların akademik başarısı ve toplumsal uyum süreçleri üzerinde kalıcı izler bıraktığını göstermektedir.²¹ Bu nedenle yoksulluk, yalnızca maddi yetersizlik değil; toplumsal dışlanmanın, marjinalliğin ve kuşaklar arası aktarılan bir yaşam biçiminin bileşkesidir. Yoksulluk kültürü, bu bileşkenin kültürel boyutunu temsil etmekte; yoksulluğun toplumsal yapı içerisinde nasıl kalıcılaştığını açıklamada önemli bir kavramsal çerçeve sunmaktadır.

2. Yöntem

Bu çalışmanın temel amacı, Karaman ilinde yaşayan yoksul bireylerin yoksulluk algılarını ve sosyal dışlanma deneyimlerini çok boyutlu bir perspektifle incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır:

1. Yoksul bireyler yoksulluğu nasıl tanımlamakta ve nedenlerini nasıl açıklamaktadır?
2. Katılımcılar yoksulluktan kurtulma konusunda bireysel çabayı mı yoksa devlet desteğini mi daha önemli görmektedir?
3. Yoksul bireylerin akraba, arkadaş ve komşular gibi sosyal çevreleri tarafından dışlanma algısı ne düzeydedir?

¹⁹ Oscar Lewis, *La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty* an Juan and New York (New York: Random House, 1965), 51-53.

²⁰ Orhan Türkdoğan, *Yoksulluk Kültürü: Gecekonduların Toplumsal Yapısı* (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1974), 78.

²¹ Aksan, "Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürünün Toplumsal Görünümleri", 23-25.

4. Gelir düzeyi ile sosyal dışlanma hissi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Araştırmanın kapsamı, 2025 yılında Karaman il merkezinde ikamet eden ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarından düzenli sosyal yardım alan yoksul bireylerle sınırlıdır. Çalışma, yoksulluğun yalnızca ekonomik bir olgu olmadığı, aynı zamanda sosyal, kültürel ve psikolojik boyutları olan bir yapı olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu araştırma betimleyici nitelikte tasarlanmış nicel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2025 yılında Karaman il merkezinde ikamet eden ve kamu kurumları (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vb.) ile sivil toplum kuruluşlarından düzenli sosyal yardım alan bireyler oluşturmaktadır.

Örneklem büyüklüğü, %95 güven düzeyi ve %5 hata payı ile 385 kişi olarak belirlenmiştir. Katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış; sosyal yardım alan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden bireyler örnekleme dahil edilmiştir.

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu, Aksan'ın "Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürünün Toplumsal Görünümleri" başlıklı yüksek lisans tezinden alınmıştır.²²

Veriler, 2025 yılının Kasım-Aralık aylarında yüz yüze anket tekniğiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 26.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş; frekans, yüzde dağılımları, çapraz tablolar ve ki-kare testi gibi tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiksel yöntemler uygulanmıştır.

3. Bulgular

Tablo 1. Görüşülen kişinin hane reisine yakınlığı

	N	%
Hane reisi	261	67,8
Eşi	117	30,4
Çocuğu	7	1,8
Toplam	385	100,0

Araştırmaya katılan bireylerin hane içindeki konumları incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun hane reisi konumunda olduğu görülmektedir. Görüşülen kişilerin %67,8'i hanenin karar verici bireyi olduğunu belirtirken, %30,4'ü hane reisinin eşi konumundadır. Çocuk statüsünde olan katılımcıların oranı ise %1,8 ile oldukça sınırlıdır. Bu dağılım, araştırmanın ağırlıklı olarak hane içi ekonomik ve sosyal karar süreçlerinde

²² Aksan, Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürünün Toplumsal Görünümleri, 134-140.

etkili olan bireylerle gerçekleştirildiğini göstermekte; elde edilen verilerin hane düzeyindeki koşulları yansıtmaya gücünü artırmaktadır.

Tablo 2. Hanenin toplam aylık geliri

	N	%
10.000 TL altı	21	5,5
10.000-20.000	90	23,4
20.000-30.000	134	34,8
30.000-40.000	42	10,9
40.000-50.000	19	4,9
50.000 TL üzeri	47	12,2
Toplam	353	91,7
Cevapsız	32	8,3
Genel Toplam	385	100,0

Hanelerin aylık toplam gelirlerine ilişkin bulgular, katılımcıların büyük bölümünün orta gelir aralığında yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. Gelir bilgisi alınabilen 353 hanenin %38'i 20.000–30.000 TL aralığında yer almakta olup, bu grubu %25,5 ile 10.000–20.000 TL gelir grubundaki haneler izlemektedir. Daha yüksek gelir düzeyine sahip olan 50.000 TL ve üzeri geliri bulunan hanelerin oranı %13,3 olarak tespit edilmiştir.

Daha düşük gelir gruplarına bakıldığında, 10.000 TL'nin altında gelire sahip hanelerin oranının %5,9 ile sınırlı kaldığı görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, araştırma kapsamındaki hanelerin önemli bir kısmının yoksulluk sınırına yakın veya kırılğan gelir düzeylerinde yaşamlarını sürdürdükleri söylenebilir. Bu durum, sosyal yardımlara olan bağımlılığı ve ekonomik güvencesizliği açıklayıcı niteliktedir.

Tablo 3. Yoksulluk ile ilgili genel yargılar

Aşağıdaki ifadelerle ilgili görüşleriniz nelerdir? (1. Tamamen Katılıyorum, 2. Katılıyorum, 3. Fikrim Yok, 4. Katılmıyorum, 5. Kesinlikle Katılmıyorum)	N	Tamamen Katılıyorum	Katılıyorum	Fikrim Yok	Katılmıyorum	Kesinlikle Katılmıyorum
Yoksulluk kaderdir	385	(%15,5)	(%10,6)	(%4,3)	(%10,6)	(%59,0)
İnsanlar yoksul oldukları için diğer insanlar tarafından dışlanırlar	385	(%16,6)	(%14,5)	(%5,9)	(%5,9)	(%57,1)
Yoksulların çocukları da yoksul bir yaşam sürmeye mahkumdur	385	(%12,6)	(%5,6)	(%6,2)	(%12,3)	(%63,3)
Yoksul insanlara herkesten önce devletin yardım etmesi gerekir	385	(%39,1)	(%22,1)	(%5,6)	(%29,3)	(%4,0)
İnsanlar eğer isterlerse ve çok çalışırlarsa yoksulluktan kurtulabilirler	385	(%37,5)	(%27,1)	(%11,8)	(%19,3)	(%4,3)

Yoksul olmamak için eğitilmiş olmak gerekir	385	(%5,6)	(%8,0)	(%9,4)	(%14,2)	(%62,7)
Yoksulluk insanların tembelliğinden kaynaklanır	385	(%6,2)	(%9,1)	(%8,0)	(%14,7)	(%61,9)
İnsanlar şanslıysa eğer yoksulluktan kurtulabilirler	385	(%15,0)	(%9,9)	(%10,2)	(%7,8)	(%57,1)

Katılımcıların yoksulluğa ilişkin tutumlarını ölçmeye yönelik sekiz ifadeye verdikleri yanıtlar incelendiğinde, yoksulluğun bireysel kader ya da kişisel kusur olarak algılanmadığı dikkat çekmektedir. “Yoksulluk kaderdir” ifadesine katılımcıların büyük bir bölümü (%59,0) kesinlikle katılmadığını belirtmiştir. Benzer şekilde, yoksulluğun tembellikten kaynaklandığını düşünenlerin oranı oldukça düşüktür.

Katılımcılar, yoksulluğun kuşaklar arası zorunlu bir aktarım olduğu görüşünü de büyük ölçüde reddetmektedir. “Yoksulların çocukları da yoksul olmaya mahkûmdur” ifadesine verilen yanıtlar, geleceğe yönelik umut ve sosyal hareketlilik beklentisinin varlığına işaret etmektedir.

Öte yandan, devletin yoksullara öncelikli olarak yardım etmesi gerektiği görüşü katılımcılar arasında yaygın kabul görmektedir. Bu ifadeye katılım oranının %60'ın üzerinde olması, sosyal devlet anlayışına yönelik güçlü bir beklentinin varlığını ortaya koymaktadır. Ayrıca bireysel çaba ve çalışkanlığın yoksulluktan kurtulmada etkili olabileceği yönündeki inanç da oldukça yüksektir. Buna karşılık eğitim, yoksulluktan kurtulmanın tek belirleyicisi olarak görülmemektedir.

Genel olarak bulgular, katılımcıların yoksulluğu yapısal bir sorun olarak değerlendirdiklerini, bireysel suçlamalardan uzak bir bakış açısına sahip olduklarını ve çözümde hem bireysel çabanın hem de kamusal desteğin önemli olduğunu düşündüklerini göstermektedir.

Tablo 4. Çevredekiler tarafından dışlanma durumu

	Akrabalar		Arkadaşlar		Komşular	
	N	%	N	%	N	%
Evet	85	22,8	78	20,8	75	20,0
Hayır	288	77,2	297	79,2	300	80,0
Toplam	373	100,0	375	100,0	375	100,0
Cevapsız	12		10		10	
Genel Toplam	385		385		385	

Katılımcıların sosyal çevreleri tarafından dışlanma algılarına ilişkin bulgular incelendiğinde, çoğunluğun akraba, arkadaş ve komşular tarafından dışlandığını

düşünmediği görülmektedir. Bununla birlikte, her üç sosyal çevre türü için de yaklaşık beşte birlik bir kesim dışlanma hissi yaşadığını ifade etmiştir.

Akrabalar tarafından dışlandığını düşünenlerin oranı %22,8 ile diğer gruplara kıyasla daha yüksek olup, bunu arkadaşlar (%20,8) ve komşular (%20,0) izlemektedir. Bu durum, yoksulluğun özellikle yakın sosyal ilişkiler içerisinde hissedilen bir dışlanma duygusu yaratabildiğini göstermektedir. Bulgular, yoksulluğun her zaman açık bir toplumsal kopuşa yol açmasa da belirli durumlarda bireylerin sosyal ilişkilerini zayıflatabildiğine işaret etmektedir.

Tablo 5. Hanenin toplam aylık gelirinin akrabalarınız tarafından dışlandığınızı hissettiniz mi sorusuna verilen yanıtlar ile ilişkisini gösteren çapraz tablo

Hanenin Toplam Aylık Geliri	Akrabalarınız Tarafından Dışlandığınızı Hissettiniz mi?		
	Evet	Hayır	Toplam
10.000 TL altı	N 2	19	21
	% 9,5	90,5	100,0
10.000-20.000	N 16	74	90
	% 17,8	82,2	100,0
20.000-30.000	N 24	107	131
	% 18,3	81,7	100,0
30.000-40.000	N 14	28	42
	% 33,3	66,7	100,0
40.000-50.000	N 9	6	15
	% 60,0	40,0	100,0
50.000 TL üzeri	N 7	36	43
	% 16,3	83,7	100,0
Toplam	N 72	270	342
	% 21,1	78,9	100,0

χ^2 : 20,939 sd: 5 p=0,001

Hanenin toplam aylık geliri ile akrabalar tarafından dışlanma hissi arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çapraz tablo analizi, bu iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğunu göstermektedir ($\chi^2=20,939$; sd=5; p<0,01).

Düşük gelir grubunda yer alan hanelerde dışlanma hissini görece düşük olduğu görülmektedir. 10.000 TL'nin altında gelire sahip hanelerin büyük çoğunluğu akrabaları tarafından dışlandığını hissetmediğini belirtmiştir. Orta gelir gruplarında ise dışlanma algısının belirgin biçimde arttığı dikkat çekmektedir. Özellikle 30.000–40.000 TL ve 40.000–50.000 TL aralığındaki hanelerde dışlanma hissi daha yüksek oranlarda dile getirilmiştir.

En yüksek gelir grubunda ise dışlanma algısının yeniden azaldığı görülmektedir. Bu durum, sosyal dışlanma algısının yalnızca mutlak gelir düzeyiyle değil; bireylerin

kendilerini evreleriyle kıyaslama biimleri ve sosyal beklentileriyle de iliřkili olabileceđini dřündürmektedir. Bununla birlikte, bazı gelir gruplarında rneklem sayısının sınırlı olması nedeniyle sonuların temkinli biimde deđerlendirilmesi gerekmektedir.

SONUÇ

Bu araştırma, Karaman ilinde yaşayan yoksul bireylerin yoksulluk algılarını ve sosyal dışlanma deneyimlerini ortaya koymayı amaçlamış ve elde edilen bulgular yoksulluğun tek boyutlu bir olgu olmadığını bir kez daha göstermiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu yoksulluğu kader, tembellik ya da bireysel kusur olarak görmemekte; aksine yapısal nedenlere ve ekonomik koşullara bağlamaktadır. Bu durum, yoksul bireylerin yoksulluğa ilişkin farkındalık düzeylerinin yüksek olduğunu ve edilgen bir kader anlayışını büyük ölçüde reddettiklerini ortaya koymaktadır.

Araştırma sonuçları, devletin yoksullara yönelik yardım ve destek sağlaması gerektiği yönündeki beklentinin oldukça güçlü olduğunu göstermektedir. Katılımcıların önemli bir kısmı, çalışmanın ve bireysel çabanın yoksulluktan kurtulmada etkili olduğuna inanmakla birlikte, bu sürecin devlet desteği olmaksızın gerçekleşemeyeceğini düşünmektedir. Bu bulgu, sosyal devlet anlayışının yoksul bireyler nezdinde meşruiyetini koruduğunu göstermesi açısından önemlidir.

Sosyal dışlanma algısına ilişkin bulgular, katılımcıların çoğunluğunun çevreleri tarafından dışlandığını hissetmediğini ortaya koymakla birlikte, yaklaşık her beş katılımcıdan birinin akrabalar, arkadaşlar veya komşular tarafından dışlandığını düşündüğünü göstermektedir. Gelir düzeyi ile akrabalar tarafından dışlanma hissi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunması, yoksulluğun sosyal ilişkiler üzerinde belirli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle orta gelir gruplarında dışlanma hissinin daha belirgin olması, sosyal karşılaştırma ve beklentilerle ilişkili bir durum olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, Karaman ilinde yoksulluk, yaygın ve derin bir sosyal dışlanma üretmemekle birlikte, belirli gruplar için sosyal ilişkileri zedeleyebilen bir etki alanı oluşturmaktadır. Bu bağlamda yoksullukla mücadele politikalarının yalnızca ekonomik yardımlarla sınırlı kalmaması; sosyal bütünleşmeyi güçlendiren, dayanışma ağlarını destekleyen ve yoksul bireylerin toplumsal katılımını artıran uygulamaları da içermesi gerekmektedir. Araştırma, yerel ölçekte yürütülecek sosyal politikaların tasarlanmasında ampirik bir zemin sunmakta ve benzer çalışmalar için karşılaştırmalı bir çerçeveye oluşturmaktadır.

KAYNAKÇA

Adaman, Fikret - Keyder, Çağlar. Türkiye'de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü Mahallelerinde Yaşanan Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma. 2006, Erişim adresi: https://spf.bogazici.edu.tr/sites/spf.boun.edu.tr/files/1439211320_study_turkey_tr.pdf

Aksan, Gamze. Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürünün Toplumsal Görünümleri. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009.

Aksan, Gamze, Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürünün Toplumsal Görünümleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, (2012), 15-31.

Aktan, Coşkun Can (ed.). Dünyada ve Türkiye'de İnsani Yoksulluk: Yoksullukla Mücadele Stratejileri. Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

Aktan, Coskun Can - Vural, İstiklal Yaşar, Yoksulluk: Terminoloji, temel kavramlar ve ölçüm yöntemleri. Coskun Can Aktan (Ed.), Yoksulluk Sorununun Nedenleri ve Yoksullukla Mücadele Stratejileri İçinde (ss. 39-69). Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

Arpacıoğlu, Özge - Yıldırım, Metin. “Dünyada ve Türkiye'de Yoksulluğun Analizi”. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 4/2 (2011), 60-76.

Aslan, Ömer Faruk. Duygu Sosyolojisi Temelinde Yoksulluk Kültürü ve Yardım Arama Davranışının Sosyal Hizmet Açısından Değerlendirilmesi. Muş: Muş Alparslan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Avcı, Ömer - Şahin, Fatih. “Yoksulluk Alanında Yapılmış Olan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bibliyografik Analizi”. Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Dergisi 6/1 (2025), 1-14.

Baloğlu, Filiz. “Kentsel Yoksulluk: İstanbul'dan Küçük Bir Kesit”. Istanbul Journal of Sociological Studies 31 (2011), 231-249.

Bildirici, Zeki. Avrupa Birliği'nde Yoksullukla Mücadele ve Türkiye'nin Uyum Sürecindeki Yeni Uygulamalar. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011.

Erdem, Tefvik. “Yoksulluk”. Feodaliteden Küreselleşmeye Temel Kavramlar ve Süreçler. ed. Tefvik Erdem. 321-365. Ankara: Lotus Yayınevi, 2006.

Erdoğan, Necmi. Yoksulluk Halleri: Türkiye'de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri. İstanbul: İletişim Yayınları, 2007.

Gündođan, Naci. “Türkiye'de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele”. ASOMEDYA Dergisi, Ocak-Şubat 2008, 42-56.

İncedal, Sümer. Türkiye'de Yoksulluđun Boyutları: Mücadele Politikaları ve Müdahale Araçları. Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Uzmanlık Tezi, 2013.

Lewis, Oscar. La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty, San Juan and New York: Random House, 1965.

Öztürk, Mustafa - Çetin, Başak Işıl. “Dünyada ve Türkiye'de Yoksulluk ve Kadınlar”. Journal of Yasar University 3/11 (2009), 2670-2695.

Sezgin, Funda H. - Hobikođlu, Elif H. - Budak, Yunus. “Yoksulluk Algı Ölçeđi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 14/26 (2022), 229-244.

Şenses, Fikret. Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk. İstanbul: İletişim Yayınları, 2014.

Türkdođan, Orhan. Yoksulluk Kültürü: Gecekonduların Toplumsal Yapısı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1974.

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduđu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiđi beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

Cansu KALAYCI
Gamze AKSAN

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.
The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.
The author declares that he have no competing interests.

Yazar Katkıları / Authors Contributions:

Bu çalışmanın tasarlanması, verilerin toplanması, analizi, makalenin yazımı ile gönderim ve revizyon süreçlerinde tüm yazarlar eşit oranda katkı sağlamıştır.

(All authors contributed equally to the conception, data collection, analysis, writing, submission, and revision of this study.)